

ХОРИОНЭПИТЕЛИОМА. РАК ИЗ ОСТАТКИ ПЛОЦЕНТЫ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5903113>

Ходжамбердиева Юлдуз Музаффаровна
Соатова Нигора Алимжоновна

Аннотация: В этой статье обсуждается хоронэпителиома, рак плаценты

Ключевые слова: биологический, рак, заболевание, осложнение, нутриент, ребенок, матка.

Для получения общей информации о плаценте как органе в биологии см. Плацентация. См. Плацента (еда) для древнеримского хлеба. Отслойка плаценты или см. Отслойка плаценты для осложнений.

Эта плацента начинает развиваться из бластоцисты вскоре после имплантации временного фетального органа. Он играет важную роль в обеспечении обмена питательными веществами, газами и отходами между физически разделенными кровообращениями матери и плода и является важным эндокринным органом, вырабатывающим гормоны, регулирующие физиологию матери и плода во время беременности. Плацента соединяется с ребенком через пуповину, а на противоположной стороне с маткой матери, в зависимости от вида. У человека при удалении из матки после родов (иногда неправильно именуемой «материнской частью» плаценты) вместе с плацентой выходит тонкий слой материнской децидуальной (эндометриальной) ткани. Плацентарные признаки имеют плацентарные млекопитающие, а также найдены сумчатые и некоторые млекопитающие с разной степенью развития.

Плаценты млекопитающих, вероятно, образовались от 150 до 200 миллионов лет назад. Белок цитозин содержит специфическую РНК-сигнатуру в геноме внешнего барьера плаценты (цистиотрофобласта) между матерью и ребенком, что позволяет предположить, что он возник в глубокой древности. ретровирус: в основном «хороший» вирус, который помог перейти от яйцекладки к живорождению.

Слово происходит от латинского слова для плаценты, от греческого ακόντρα / akosaûnta plakóenta / plakóúntaaccарkóekóe / plakóús accuser plakoelar / plakouslar, «плоский, пластинчатый», [3] [4] его круглый, плоский вид у людей относительно. Классические

множественные плаценты, но формы плаценты распространены в современном английском языке и, вероятно, сегодня имеют более широкое распространение.

Хотя все плаценты млекопитающих имеют одинаковую функцию, существуют значительные различия в строении и функциях у разных групп млекопитающих. Например, плаценты человека, коровы, лошади и собаки сильно различаются по макро- и микроскопическим размерам. Плаценты этих видов также различаются по способности снабжать плод материнскими иммуноглобулинами.

Плацентарные млекопитающие, такие как хорион человека и аллантаис, образуются из хориоаллантаисной плаценты. У человека средняя длина плаценты составляет 22 см (9 дюймов), а толщина 2-2,5 см (0,8-1 дюйм), центр наиболее толстый, а края тонкие. Обычно он весит около 500 граммов (чуть более 1 фунта). Имеет темно-красно-синий или малиновый цвет. Она составляет около 55-60 см (22-24 дюйма) в длину от пуповины с плодом, включает две пупочные артерии и одну пупочную вену. Пуповина переходит в хориальную пластинку (имеется эксцентричное прикрепление) Сосуды ветвятся на поверхности плаценты, вновь делятся и образуют сеть, покрытую тонким слоем клеток. В результате формируются ворсинчатые древовидные структуры. С материнской стороны эти разрушенные древовидные структуры представляют собой прикрепленные к долькам котлеты, называемые . У человека плацента обычно имеет форму диска, но ее размер сильно различается у разных видов млекопитающих.

Плацента имеет прерывистую форму и состоит из нескольких отдельных частей, соединенных кровеносными сосудами [8]. Части, называемых лепестками, может быть две, три, четыре и более. Такие плаценты описываются как двудольные/двудольные/двудольные, трехдольные/трехдольные/трехдольные и другие. Если имеется четко выраженная первичная доля и вспомогательная доля, последнюю называют а, чтобы сделать плаценту сукцентурированной. Иногда роды, препятствующие формированию плода по ходу кровеносных сосудов, соединяющих доли, называют предлежанием сосудов.

Экспрессия генов и белков

Дополнительная информация: Биоинформатика § Экспрессия генов и белков.

Гены, кодирующие около 20 000 белков, экспрессируются в клетках человека, и 70% этих генов представлены в нормальной зрелой плаценте [9][10]. Приблизительно 350 из этих генов более четко

экспрессируются в плаценте, и менее 100 генов обладают высокой плацентарной специфичностью. Соответствующие специфические белки в основном экспрессируются трофобластами и выполняют функции, связанные с беременностью у женщин.

Основной слой цитотрофобласта и верхний слой представляют собой слой синцитиотрофобласта. Синцитиотрофобласт представляет собой сплошной слой клеток, покрывающий поверхность многоядерной плаценты. Синцитиотрофобласт (иначе известный как синцитий), тем самым способствуя барьерной функции плаценты. Беременность, разрастающаяся по всей плаценте. Развитие кровоснабжения плаценты матери заканчивается в конце первого триместра (ПТ) 14-й недели беременности.

Рождение

Основная статья: Отслойка плаценты

Отслойка плаценты начинается как физиологическое отделение от стенки матки. Период от рождения до отделения плаценты после родов называют «третьим периодом родов». Плаценту обычно удаляют через 15–30 минут после рождения. В качестве альтернативы можно ожидать отторжения плаценты без медицинской помощи. Кровопотеря и риск послеродового кровотечения могут быть снижены у женщин, которым предлагается активное ведение третьего периода родов, но могут быть побочные эффекты, и необходимы дополнительные исследования.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

- 1 <https://www.medison.ru/>
- 2 <https://meduniver.com/>
- 3 <https://uz.wikidea.ru/>
- 4 <https://avitsenna.uz/>